

महात्मा गांधीजींच्या धर्मविषयक विचारांची प्रासंगिकता

प्रा. सतिश रामकिशन सोनकांबळे

सहाय्यक प्राध्यापक, संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालय जळकोट जि. लातूर ४१३५३२ महाराष्ट्र भारत

Corresponding author E-mail: satishsonkamble085@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

भारत भूमी प्रेमाची व समन्वयाची असून राम, रहीम गौतम, गॉड महादेव ही सर्व एकच परमेश्वराची नावे आहेत. एकच परमेश्वर सर्वांच्या अंतर मनात वसलेला आहे. इस्लाम धर्म भारतात जसा बाराशे वर्षांपासून आहे तसेच इतर धर्म आणि पंथ हजारो वर्षांपासून येथे वास्तव्यास आहेत. भारतीय भूमी प्रेमाची व समन्वयाची असल्याने या भूमीने सर्व धर्मांना समान स्थान दिले आहे. त्यामुळे आजही एकाच गावात हिंदू, मुस्लिम, शिख, इसाई बौद्ध, जैन इत्यादी भिन्नधर्मीय गुन्यागोविंदाने राहतात. धार्मिक जीवन शांततेत घालवायचे असेल तर परधर्म सहिष्णुता आवश्यक असल्याचे ओळखून महात्मा गांधीजींनी सर्वधर्मसमभाव हे तत्व सार्वजनिक व आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये आचरणात आणण्याकरिता ते ते आयुष्यभर प्रयत्नशील राहिले.

गांधीजींच्या मते, कोणताही धर्म श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसून सर्वधर्म समसमान असतात. सर्व धर्मांच्या शिकवणीचा सार मानव कल्याण हाच असतो समाजातील धार्मिक द्वेष, मस्सर दूर करून धार्मिक एक्य, सहिष्णुता शांतता, बंधुता, प्रेम अशा मानवी मुलांच्या आधारे प्रगतिशील समाज निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधींचे धर्मविषयक विचार आजही उपयोगी आहेत. महात्मा गांधींचे धर्म विषयक चिंतन व आकलन मूलभूत स्वरूपाचे होते. महात्मा गांधी यांची हिंदू धर्मावर आढळनिष्ठा होतीच परंतु इतर धर्मांबद्दल त्यांच्या मनात तेवढाच आदर होता. त्यांच्या मते, परमेश्वर हाच जवळजवळ प्रत्येक धर्माचे उगमस्थान असल्याने प्रत्येक धर्मातून सत्याचा अविष्कार होत असतो. कोणताही धर्म दुसऱ्या धर्मापेक्षा श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसतो. त्यामुळे प्रत्येक धर्म अनुयायांनी आपल्या अंगी धर्मसमभाव हे मूलतत्त्व बाळगल्यास आपल्या धर्माविषयी असलेले आंधळे प्रेम अधिक ज्ञानमय व सात्विक होते असे गांधीजींना वाटते त्यामुळे त्यांचे हे धर्मविषयक चिंतन आजच्या जगात उपयुक्त आहे असे वाटते.

संशोधनाची उद्दिष्टे

१. महात्मा गांधीचे धार्मिक विचार आणि त्या धार्मिक विचारांची आधुनिक संदर्भात विश्लेषण करणे.
२. समाज व देशाचे नैतिक अधःपतन थांबवण्याच्या दृष्टीने महात्मा गांधी यांच्या विचाराची प्रसांगित्ता स्पष्ट करणे.

गृहीतक

प्रगतिशील समाज निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधीचे धर्मविषयक विचार वर्तमान परिस्थितीत संपूर्ण मानव जातीसाठी मार्गदर्शक व उपयुक्त आहेत.

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी सामाजिक शास्त्रातील विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला आहे.

तथ्य संकलन व विश्लेषण

सदर संकल्पनेचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यासाठी तथ्य संकलनाच्या महात्मा गांधीजीवर इतरांनी केलेले लेखनाचा म्हणजेच दुय्यम स्रोतांचा आधार घेऊन महात्मा गांधीजींचा विचार कसा उपयुक्त आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक पद्धतीने या शोधनिबंधात केला आहे.

धर्माचा अर्थ

धर्म हा शब्द 'धृ' या धातूपासून तयार झाला असून धारण करणे, पोषण करणारे, टिकून धरणारे तत्त्व असा आहे त्याचा शब्दाचा अर्थ होतो. मनुष्यप्राण्यास सदाचरणास लावणारे तत्व किंवा परमेश्वर चिंतनाचा मार्ग दाखवून देणारा मार्ग व पंथ म्हणजे धर्म होय. स्वामी विवेकानंदांच्या मते, धर्म म्हणजे मानसातील अध्यात्मिक व दैवी शक्तीची अभिव्यक्ती होय. धर्म ही एक सामाजिक संस्था असून प्रत्येक व्यक्तीचा कोणत्या ना कोणत्यातरी धर्माशी संबंधित असतो. धर्म हा मानवी शुद्धीकरणाचा मार्ग आहे सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा ही त्याचीच प्रमुख तत्वे आहेत.

धर्माचे स्वरूप

धर्माचे स्वरूप हे सार्वत्रिक स्वरूपाची असून मानवी जीवनाच्या आरंभीच्या काळात आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ व दिव्यशक्ती वरील श्रद्धेतून किंवा भीती आणि अपूर्णतेच्या भावनेतून धर्माचा उदय झालेला दिसून येतो. जे भवितव्य आहे त्यापुढे विनम्र व्हावे, त्याला शरण जावे असा भाव धर्मांमध्ये दिसून येतो.

प्रत्येक धर्माला मूल्य, कर्मकांड आणि प्रतिके अशी तीन अंगे आणि नैतिक किंवा अध्यात्मिक मूल्ये समान असतात. वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये वेगवेगळे प्रतिके असल्यामुळे प्रत्येक धर्म इतरापासून वेगळा दिसतो परंतु सर्व धर्मांची शिकवण ही मानवी कल्याणासाठीच असते. आज मानव धर्मातील शाश्वत मूल्यांना सोडून संकुचित कर्मकांडामध्ये अडकून पडला असल्यामुळे मानवी मूल्यांना महत्त्व देण्याऐवजी धार्मिक भावनांना अधिक महत्त्व देत आहे. या धार्मिक प्रवृत्तीमुळे अतिरेकी धर्मावाद जोपासला जाऊन धार्मिक आतंकवादामध्ये त्याचे रूपांतर होताना दिसून येत आहे. इतर धर्मांबद्दल अज्ञान हेच यामागील कारण असल्याचे महात्मा गांधीजींचे म्हणणे आहे.

महात्मा गांधींचे धर्मविषयक विचार

१) सर्वच धर्मांचे मूळ एकच

विश्वातील सर्व धर्मांचे मूळ सत्य, दया, प्रेम, अहिंसा, मानवता, सद्भावना हे असून महात्मा गांधीजींच्या मते सर्व धर्मांचे मूळ सिद्धांत एकच आहेत. त्या सिद्धांताचा अभ्यास केल्याने आपल्या मनातील कोडी घडून जातात व धर्माच्या

ज्ञानाने आपले दिव्यचक्षू उघडून आपापसातील आडपडदे उडून जातील. इतर धर्मबद्दल आपल्या मनात समभाव उत्पन्न होईल. आपण जसजसा या समभावाचा अभ्यास अधिक करत जाऊ तसतसे इतर धर्माप्रमाणे आपल्याला आपल्या स्वतःच्या धर्माची अधिक चांगली ओळख होत जाईल असे महात्मा गांधींना वाटत होते. तसेच एखाद्या धर्मांमध्ये काही दोष दिसले तरी ते दाखवताना आपल्यामध्ये जी नम्रता आणि विनय असतो त्यामुळे इतरांनाही दुःख होत नाही अशी त्यांची धर्मविषयक भूमिका होती.

२) शांततेने जगण्याकरिता सर्वधर्मसमभाव.

आजच्या आधुनिक मानवी जगाला शांततेने व सहकार्याने जगण्याकरिता सर्वधर्मसमभाव व सहिष्णुतेची नितांत गरज आहे. कारण आधुनिक जगातील संघर्ष जी अनेक कारणे कारणीभूत आहेत त्यापैकी अतिरेकी धर्माभिमान हेही एक कारण आहे. अतिरेकी धर्माभिमानामुळे धर्माधर्मांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन सर्वत्र अशांतता निर्माण होईल त्यामुळे सर्वधर्मसमभाव हे तत्व वाढीस लागणे महत्त्वाचे आहे. कारण पुढे चालून सर्वधर्मसमभाव हाच विचार जगाला समन्वयाचा विचार देईल त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या धर्मातील सर्वश्रेष्ठ तत्वे आपल्या आचरणात आणावीत. पण दुसऱ्या धर्म व अनुयाया बद्दल सदभाव ही बाळगावा अशी गांधीजींची भूमिका होती.

३) धर्मनिरपेक्षता.

भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध धर्माची आणि संप्रदायाच्या व्यक्ती वास्तव्य करतात, त्यामुळे भारतात देशात कोणत्याही एका धर्माला उच्च स्थान देण्यात आलेले नसून सर्व धर्माला समान दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच 15 ऑगस्ट 1947 नंतरच्या संविधानात हा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राहिल असे सांगितले आहे. त्या संदर्भात महात्मा गांधी म्हणतात की सर्वच धर्म आणि संप्रदायाच्या व्यक्ती हे राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने भारतीयच आहेत. जे व्यक्ती या ठिकाणी जन्मले आहेत आणि त्यांची निष्ठा इतर देशावर नाही असे लोक भारतीय आहेत. त्यामुळे भारत देश हा जसा हिंदूंचा आहे तसा असतो इस्लाम, फारशी, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, जैन इत्यादी धर्मातील व्यक्तीचाहि आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत देश हा हिंदू राष्ट्र नसून तो गणराज्य म्हणून ओळखला जाईल असे गांधीजींनी तेव्हा स्पष्टपणे सांगितले होते. हा गांधीजींचा धर्मनिरपेक्षतेचा विचार आज भारत देशात रुजवणे महत्त्वाचे वाटते.

४) धर्म एक जीवन पद्धती आहे.

महात्मा गांधी यांनी सांगितलेले धर्मविषयक विचार सर्वांना मार्गदर्शक आणि प्रेरणा देणारे आहेत. धर्म ही एक जीवन पद्धती आहे त्यामुळे त्यामध्ये रुढीला स्थान नाही. प्रत्येक धर्म अन्य धर्माशी विरोधी नसून परस्पर पूरक आहेत त्यामुळे त्यामध्ये इतर धर्मांचा द्वेष नाही. धर्माधर्मात श्रेष्ठ-कनिष्ठता नाही, जे एका धर्मात नसते ते दुसऱ्या धर्मात असते त्यामुळे प्रत्येक धर्म एकमेकाला पूरक असतात

महात्मा गांधी म्हणतात, सर्वच धर्मातील अनुयायांनी गुण्यागोविंदाने मिळून मिसळून राहिले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीने अन्य धर्मियांच्या सुखदुःखात आस्थेने सहभागी झाले पाहिजे, इतर धर्मियांशी मैत्रीचे नाते जोडून त्यांना आपल्या धर्मातील सन समारंभात आमंत्रण दिले पाहिजे, संकट समयी एकमेकाला मदत केली पाहिजे, स्वतःच्या धर्मग्रंथाप्रमाणेच

इतरांच्या धर्मग्रंथाचेही वाचन केले पाहिजे कारण प्रत्येक धर्म ही एक आदर्श जीवन प्रणाली असून प्रत्येक धर्मातील जे जे चांगले आहे तेथे तत्त्व आपल्या दैनंदिन जीवनात प्रत्येक व्यक्तीने अंगीकारले पाहिजे.

निष्कर्ष

महात्मा गांधींचे धर्म विषयक विचार केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर संपूर्ण आधुनिक जगाला आणि मानवाला मिळालेली देणगी आहे. मानवी समाजाचे नैतिक अंधपतन थांबून धार्मिक एक्य, बंधुता, सहिष्णुता, शांततामय सहजीवन, सहकार्य यावर आधारित समाज रचना उभी करण्यासाठी गांधींच्या विचारांची आज नितांत आवश्यकता आहे. देशात धर्माच्या नावावरून जे भेदाभेद केला जात आहेत ते योग्य नसून गांधीजींनी सांगितलेल्या सर्वधर्म समभावाचे तत्व सर्वांनी आपल्या आचरणात आणून खऱ्या अर्थाने गांधीजींना आदरांजली वाहता येते.

आधुनिक भारतीय समाजात महात्मा गांधीजींच्या धर्म विषयक विचारांचा प्रचार आणि प्रसार केल्याशिवाय देशाची प्रगती होऊ शकणार नाही. देशातील धर्मविषयक समस्यांना कायमचा पायबंद घालायचा असेल तर गांधीजींच्या धर्मविषयक विचारांची कास आजच्या पिढीला धरावी लागेल. तसेच भारत देशाला महासत्ता बनवायचे असेल तर गांधीजींच्या धर्मविषयक विचारांची आज खूप गरज आहे.

संदर्भ सूची

१. नागोराव कुंभार, परामर्श, खंड 20 अंक दोन मधील लेख पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, पुणे 2005.
२. नागोराव कुंभार, सत्याग्रह महात्मा गांधीजींचा दृष्टिकोन, प्रबोधन प्रकाशन, लातूर 2007.
३. वामन पाटील, परामर्श खंड अंक 2 पुणे विद्यापीठ प्रकाशन पुणे 2005.
४. नागोराव कुंभार, महात्मा गांधीजींचे सामाजिक तत्त्वज्ञान, अरुणा प्रकाशन, लातूर 2012.
५. नलिनी पंडित, गांधी ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई.
६. महात्मा गांधी, माझे सत्याचे प्रयोग, नवजीवन ट्रस्ट मुंबई 2005.
७. जोशी ज.वा, धर्माचे तत्त्वज्ञान, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे.
८. गांधी मो. क. सर्वधर्मसमभाव, महात्मा गांधी स्मारक निधी प्रकाशन, पुणे.
९. लोकराज्य महाराष्ट्र शासनाचे प्रकाशन मुंबई.
१०. साधना साप्ताहिक.
११. परिवर्तनाचा वाटसुरू साप्ताहिक पुणे.